

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS -
EXTREMOZ/RN TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
INTEGRADO EM ADMINISTRAÇÃO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO**

**ARTHUR VINÍCIUS MENDES DE SOUZA
MARIA CLARA MENDONÇA GRANGEIRO
RAYKA DAYANE ALVES DA SILVA**

**MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS
MOTIVACIONAIS UTILIZADAS PELO SUPERMERCADO “MOURA” EM
EXTREMOZ/RN.**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ARTHUR VINÍCIUS MENDES DE SOUZA
MARIA CLARA MENDONÇA GRANGEIRO
RAYKA DAYANE ALVES DA SILVA

MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS
MOTIVACIONAIS UTILIZADAS PELO SUPERMERCADO “MOURA” EM
EXTREMOZ/RN.

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Amanda Merici O. do N. Herculano
Coorientadora: Professora Dra. Mariana Soares
Pires Melo

EXTREMOZ/RN
2024

ARTHUR VINÍCIUS MENDES DE SOUZA
MARIA CLARA MENDONÇA GRANGEIRO
RAYKA DAYANE ALVES DA SILVA

MOTIVAÇÃO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO SOBRE AS ESTRATÉGIAS
MOTIVACIONAIS UTILIZADAS PELO SUPERMERCADO “MOURA” EM
EXTREMOZ/RN.

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Administração da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor Hélio
Xavier de Vasconcelos

Orientadora: Amanda Merici O. do N. Herculano
Coorientadora: Dra. Mariana Melo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 14/12/2024,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Amanda Merici Oscar do N. Herculano – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Dra. Mariana Soares Pires Melo – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Jean Fernandes Gomes – Examinador Convidado
Gerente de Projetos da Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte

DEDICATÓRIA

Dedicamos este artigo a quem seremos no futuro, que sem dúvidas irá colher os frutos desta longa jornada de aprendizado e conhecimento, esta que ainda encontra-se em constante evolução.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pelo dom da vida e por nos conceder a dádiva de juntar-nos quando ainda éramos apenas pequenas sementes no início do ensino médio. Hoje, vemos o quanto crescemos e florescemos juntos.

Outrossim, expressamos aqui nossa gratidão aos nossos pais, amigos e familiares que durante este processo foram nossa força, apoio, ombro amigo e amor incondicional. E assim puderam contribuir de forma positiva para construção deste artigo, cada palavra de incentivo, gesto de carinho e sorriso foram indispensáveis para chegarmos até aqui.

Além disso, agradecemos aos nossos mestres e mentores que com amor, zelo e dedicação nos ensinaram com maestria. Em especial, a nossa orientadora, Amanda Merici e coorientadora, Mariana Melo, nosso eterno reconhecimento pela sabedoria, competência e paciência, que foram essenciais para conclusão deste estudo com êxito.

Ao membro da banca, Jean Fernandes, nossa gratidão pelos conhecimentos prestados e pelas especiais contribuições que ajudarão a ampliar este trabalho.

“ Quem caminha sozinho pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe” A todos, os nossos mais sinceros agradecimentos!

Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito.

- Peter F. Drucker

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. METODOLOGIA	12
3. REFERENCIAL TEÓRICO	13
3.1 Caracterização do supermercado Moura	13
3.2 A motivação	13
3.3 Teorias motivacionais	14
3.3.1 Teoria da hierarquia das necessidades humanas	14
3.3.2 Teoria da expectativa	15
3.3.3 Teoria das necessidades adquiridas	16
3.3.4 Teoria dos dois fatores	16
3.3.5 Teoria da autodeterminação	17
3.4 Estratégias motivacionais	18
3.5 Motivação no setor de varejo	19
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	20
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
REFERÊNCIAS	31
APÊNDICE	35

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 - Teoria da hierarquia das necessidades humanas	14
Figura 02 - Teoria dos dois fatores	17
Figura 03 - Gráfico 01	20
Figura 04 - Gráfico 02	21
Figura 05 - Gráfico 03	21
Figura 06 - Gráfico 04	22
Figura 07 - Gráfico 05	22
Figura 08 - Gráfico 06	23
Figura 09 - Gráfico 07	24
Figura 10 - Gráfico 08	24
Figura 11 - Gráfico 09	25
Figura 12 - Gráfico 10	26
Figura 13 - Gráfico 11	27
Figura 14 - Gráfico 12	27
Figura 15 - Gráfico 13	28

Motivação organizacional: Um estudo sobre as estratégias motivacionais utilizadas pelo supermercado “Moura” em Extremoz/RN.

RESUMO

O artigo tem o objetivo de analisar como a motivação é importante para os colaboradores dentro de um supermercado localizado no município de Extremoz/RN. É de extrema importância minuciar as necessidades dos funcionários dentro da organização, por ser um recurso crucial para que a empresa cresça de forma eficiente e eficaz no setor de varejo. Tendo por base as teorias motivacionais, o rendimento dos funcionários será promovido sempre a satisfazer os mesmos. O objetivo geral da pesquisa é entender o papel da motivação dentro do ambiente de trabalho. Os objetivos específicos incluem identificar as principais estratégias de motivação na empresa, avaliar o nível de satisfação e investigar a percepção dos colaboradores em relação ao que afeta sua motivação no ambiente de trabalho. A metodologia utilizada neste artigo foi composta por uma abordagem quali-quantitativa, seguida por uma pesquisa de campo realizada na organização através de um questionário online direcionado aos colaboradores do supermercado Moura, em Extremoz/RN. Também foi utilizada a revisão bibliográfica para embasar os dados. Considerando a análise da pesquisa e os resultados obtidos mediante o questionário, foi perceptível o quão importante é a motivação dos colaboradores dentro do Supermercado Moura. A satisfação dos funcionários como reconhecimento e salário tem resultado direto no desempenho dos funcionários. Portanto, os resultados ressaltaram que a motivação é influente no sucesso de uma organização, dispondo de informações importantes para implementar estratégias em busca de melhorar o ambiente organizacional.

Palavras-chave: Motivação Organizacional, Motivação, Estratégias Motivacionais, Colaboradores, Varejo.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da motivação organizacional está ligado à compreensão de que os fatores satisfação e engajamento dos colaboradores são essenciais para a eficiência das organizações. Porém, esse fator só começou a ser explorado a partir da Revolução Industrial (1760-1840), com a eclosão das teorias humanistas. De acordo com Scandelai (2010), inicialmente as condições de vida dos colaboradores eram precárias e preocupantes, onde o ambiente de trabalho era bastante insalubre e explorador com os operários. Desse modo, não existia uma preocupação com os indivíduos em relação a originar sua motivação, nem sobre suprir suas necessidades.

Com todos esses aspectos, a relação entre “patrão e empregado” naquela época era delicada, visto que por parte dos funcionários havia um grande medo, devido a existência de punições duras. Com isso, de forma prática, a motivação no ambiente organizacional nesta época era pouco explorada. Funcionava basicamente da seguinte forma: o indivíduo que com sua força de trabalho, atuasse de forma coerente com o que era imposto, estaria longe das punições.

De acordo com o dicionário Michelis (2016), a motivação compreende a série de fatores de natureza efetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no indivíduo determinando-lhe o comportamento.

Sendo assim, a motivação é entendida como um processo complexo, abrangendo fatores que podem ser influenciadores em relação aos colaboradores de um ambiente organizacional. É um aspecto de extrema importância e de grande necessidade em uma organização, já que quando a motivação é aplicada, os funcionários costumam ser mais eficientes e proativos. Podendo ser considerado também um processo psicológico, na qual há a relação entre o colaborador e o seu ambiente de trabalho.

A motivação é uma força interna que surge frente às necessidades de cada um. No ambiente organizacional é comum que os funcionários realizem o ato pelo simples fato de ser obrigado, para evitar punições de seus líderes, ou também por recompensas futuras. Existem ainda pessoas que agem por motivos internos na

busca de um objetivo, por exemplo. Nessa perspectiva, existe uma motivação pessoal para alcançar seus objetivos.

Assim, busca-se compreender e destacar a importância das estratégias motivacionais utilizadas pelo supermercado "Moura" em Extremoz/RN.

Para os autores humanistas, motivação é o impulso de exercer esforço para o alcance de objetivos organizacionais, desde que também tenha condição de satisfazer alguma necessidade individual. (CHIAVENATO, 2014, p. 124).

Como supracitado, a motivação é um processo extremamente importante dentro das organizações pelo fato de dar eficiência e incentivar os colaboradores do ambiente. Porém, não é de muita eficácia apenas incentivar os colaboradores, mas também fazer com que eles se identifiquem com sua função. Diante disso, quando as organizações focam nesse fator investindo de forma positiva nele, estão se beneficiando também, pois de certa forma um colaborador motivado desenvolve melhor sua função.

Fundamentado nos dados apresentados acima, o presente artigo busca analisar as estratégias motivacionais utilizadas dentro da organização, pois motivar os colaboradores é um tema de grande relevância e que está cada vez mais ganhando espaço dentro das organizações, visto que trabalhadores motivados desempenham melhor suas atribuições e sentem-se felizes e satisfeitos em corroborar com o ambiente de trabalho que estão inseridos. Observando esses aspectos, levanta-se o seguinte questionamento: **"Como as estratégias motivacionais utilizadas pelo supermercado "Moura" impactam a satisfação e o desempenho dos colaboradores?"**

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é analisar as estratégias motivacionais utilizadas pelo supermercado, bem como compreender como elas impactam a motivação na perspectiva dos colaboradores. Os objetivos específicos incluem identificar as principais estratégias empregadas na empresa; avaliar o nível de satisfação e engajamento dos funcionários em relação às mesmas; e investigar as percepções dos funcionários sobre as práticas de gestão que afetam sua motivação no trabalho, com base nos resultados da pesquisa.

Para atingir os objetivos deste estudo, foram utilizados os métodos de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, por meio do estudo de caso do

supermercado “Moura”, utilizando questionários fechados como método de coleta de dados.

Por conseguinte, o presente artigo está estruturado em seis momentos. No primeiro encontra-se a introdução, onde estão localizados a contextualização, a problemática, a justificativa e os objetivos gerais e específicos deste estudo. No segundo, buscamos explicar os processos de metodologia aplicados com o intuito de atingir os objetivos citados anteriormente; já o terceiro tópico trata-se do referencial teórico, onde foram expostos assuntos que transitam desde a caracterização da empresa, teorias motivacionais até as estratégias empregadas no setor varejista. O quarto e o quinto item referem-se ao detalhamento, à análise dos dados e às considerações finais, nesta ordem. Por fim, estão inseridas as referências utilizadas para elaboração desta pesquisa.

2. METODOLOGIA

Entende-se que a metodologia científica consiste nos fatores de concepções dos métodos utilizados, seus fundamentos e sua relação com as teorias. Assim, deve produzir um conhecimento confiável e verificável para obter autenticidade e valor científico ao artigo. Segundo Gil (2019) a metodologia científica é o conjunto de regras básicas que orientam a investigação científica e assim, permitem a formulação de testes e validação de hipóteses que visem o desenvolvimento do conhecimento.

O presente artigo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas. Inserida no meio acadêmico e sua finalidade é aprimorar e atualizar o conhecimento, por meio de uma investigação científica de obras já realizadas. Segundo Gil (2017, p. 68), a pesquisa bibliográfica utiliza de meios como livros, artigos e documentos para produzir o referencial teórico e justificar o estudo. Para explicar como as estratégias motivacionais impactam a satisfação dos colaboradores do supermercado “Moura” realizou-se uma pesquisa de campo na organização. Segundo Gil (2017, p. 83), entende-se pesquisa de campo “Aquela que se realiza no local onde ocorre o fenômeno que se deseja estudar” sendo realizada diretamente no ambiente natural dos indivíduos. Já para a análise dos dados coletados e obtidos através de questionários foi utilizada a abordagem quali-quantitativa.

Os métodos citados anteriormente foram aplicados para obter-se uma avaliação mais eficiente dos dados, assim, facilitando o entendimento e a percepção de como a motivação dos funcionários do “Supermercado Moura” situado em Extremoz/RN, impactam na qualidade do trabalho dentro da organização e também no desempenho das atividades realizadas.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SUPERMERCADO MOURA

O supermercado Moura é uma empresa privada do ramo alimentício, situada no município de Extremoz/RN. Inaugurou-se em 2013, como um pequeno mercado na residência do então dono Genilson Moura. No ano de 2015, mudou-se para um local maior, tendo agora porte de um mercadinho e apenas no ano de 2019 pôde se tornar um supermercado que hoje conta com 18 funcionários. O mesmo apresenta constante evolução no município, empregando pessoas e ofertando economia para a cidade com boas ofertas e preços acessíveis.

3.2 A MOTIVAÇÃO

A motivação nas organizações é um fator relevante para que uma empresa obtenha sucesso, pois, é observado que colaboradores motivados tendem a realizar suas tarefas e obrigações de forma mais criativa, engajada e conseqüentemente aumentam a produção da empresa.

Segundo Chiavenato (2014), a motivação está relacionada com as forças individuais de cada colaborador, conduzindo-os a um determinado comportamento, portanto, “A motivação é a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando a satisfação de uma ou mais necessidades”. (CHIAVENATO, 2014, p. 122).

Dentro do ambiente organizacional é habitual que vários, se não a maior parte dos colaboradores, realizem suas tarefas por uma obrigação de alguém superior na empresa, de forma a evitar serem punidos ou por terem a chance de serem recompensados. Como também há aqueles indivíduos que têm uma motivação interna em buscar algum objetivo. Ou seja, existe a motivação intrínseca e a

motivação extrínseca, conforme as teorias motivacionais apresentarão ao longo deste estudo.

3.3 TEORIAS MOTIVACIONAIS

As teorias motivacionais podem ser definidas como um conjunto de conceitos e/ou ideias que buscam explicar quais os fatores responsáveis pela motivação do ser humano. Estas, foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos mais diversos autores e atualmente ainda passam por constante aprimoramento e evolução.

Entender cada teoria é fundamental no processo organizacional de uma empresa, pois, a partir delas é possível compreender quais fatores causam mais impacto no comportamento humano e assim, desenvolver estratégias eficazes para motivar os colaboradores de uma empresa, além de fomentar o crescimento empresarial e corporativo.

As teorias podem ser classificadas em duas etapas: de conteúdo e de processo. As de conteúdo focam na causa motivacional, já as de processo procuram explicar como ocorre esta motivação. (FIGUEIREDO JÚNIOR, 2020).

3.3.1 TEORIA DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES HUMANAS - ABRAHAM MASLOW

Abraham Maslow (1908-1970), importante psicólogo norte-americano ficou conhecido no universo administrativo pela teoria da hierarquia das necessidades humanas ou simplesmente, pirâmide de Maslow na década de 1950. Este estudo tem como objetivo representar as demandas humanas pelo desenho de uma pirâmide e cada escala é representada por uma necessidade específica.

Fonte: Ricardo Lezana (2020)

Para Maslow, as necessidades fisiológicas compõem o topo de outras necessidades; em seguida as de segurança, as socioafetivas, as de estima e por fim as necessidades de realização pessoal. Portanto, uma necessidade só estaria plenamente realizada se a anterior fosse objetivada. Esta teoria define que a motivação dos indivíduos está relacionada frente às necessidades externas, que são as de segurança e fisiológicas e logo após as internas, sendo a social, de estima e autorrealização.

Para Gil (2009, p. 206):

a teoria de Maslow é particularmente importante no ambiente de trabalho, porque ressalta que as pessoas não necessitam apenas de recompensas financeiras, mas também de respeito e atenção dos outros.

Esta teoria é a mais antiga no campo da administração e em relação à motivação. Mas, ainda é válida atualmente e muitas organizações utilizam em seu ambiente, já que para os colaboradores se sentirem motivados é necessária a satisfação nos dois sentidos: o fisiológico e o emocional.

3.3.2 TEORIA DA EXPECTATIVA - VICTOR VROOM

Victor Harold Vroom, psicólogo canadense, nascido em 1932, conhecido por suas significativas contribuições ao estudo da motivação e do comportamento organizacional. Por Vroom foi criada a Teoria da Expectativa, teoria essa que tem grande contribuição no campo administrativo e é considerada uma das principais quando se trata de recompensas e motivação do indivíduo. A teoria explica que o processo de motivar uma pessoa se dá pelo produto entre a expectativa, instrumentalidade e valência (RODRIGUES; GONÇALVES FILHO, 2013).

De acordo com Vroom, a Expectativa é o discernimento de que o esforço que é imposto em uma atividade irá conduzir ao desempenho almejado. A instrumentalidade é a percepção de que um desempenho eficaz trará uma recompensa, fazendo com que a valência seja o valor que o indivíduo vá atribuir à

recompensa alcançada. Neto (2013) acredita que “as pesquisas volumosas sobre esta teoria identificaram que os três componentes (valência, instrumentalidade e expectativa) podem ser medidos de maneira confiável e válida”.

3.3.3 TEORIA DAS NECESSIDADES ADQUIRIDAS - DAVID MCCLELLAND

David Clarence McClelland (1917-1988), foi um psicólogo norte-americano responsável por desenvolver pesquisas acerca das inúmeras personalidades, sendo extremamente importante no campo da motivação. O psicólogo contribuiu de forma direta no meio motivacional com a criação da Teoria das Necessidades Adquiridas.

De acordo com Robins (2013), essa teoria foi criada no intuito de mostrar que a motivação de um indivíduo é baseada em três necessidades determinantes, sendo elas: Realização, Poder e Afiliação. A necessidade de realizar se relaciona à vontade de ser eficiente e de se sobressair para conquistar algo a mais em relação aos demais indivíduos, ou seja, se está lutando pelo sucesso, conseqüentemente, irá superar os demais.

De acordo com Rennó (2013), nas Necessidades de Afiliação a pessoa sente o desejo de ter bons relacionamentos com os indivíduos do ambiente organizacional em que atua. Nas Necessidades de Poder, o controle e a influência sobre outros são vertentes e desejos de determinado indivíduo, assim como o controle e decisões relacionadas ao destino da empresa em que trabalha. Nas Necessidades de Realizações, há o desejo e ambição de conseguir o sucesso, diferenciando-se pelas suas competências e tarefas.

3.3.4 TEORIA DOS DOIS FATORES - FREDERICK HERZBERG

Frederick Herzberg (1923-2000) foi um respeitado psicólogo e professor americano, responsável por grandes avanços na gestão empresarial, sendo ele, o precursor da teoria dos dois fatores. Esta, defende que a satisfação, a motivação e o comprometimento é instigada por dois aspectos: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos.

Em seu livro chamado “The motivation to work” ou “A motivação para trabalhar”, o autor torna visível a existência de dois coeficientes que estão inteiramente ligados à motivação.

O primeiro elemento refere-se aos fatores higiênicos, que são extrínsecos e refletem o cenário físico de trabalho, como a segurança, os relacionamentos interpessoais e o salário. Estes possuem relação direta com a instituição e são externos aos colaboradores, ou seja, não decorrem das suas ações. É importante ressaltar que este aspecto não é o agente causador da motivação, já que são considerados básicos, porém, a falta destes pode ser tida como causa da insatisfação no trabalho.

Já os motivacionais, são intrínsecos e como o nome sugere, quando inexistente são motivo de grande descontentamento, porém, quando existentes são capazes de alavancar as atividades profissionais em diversos setores. São exemplos: o reconhecimento, o crescimento profissional, a autonomia e outros fatores relacionados.

Fatores Motivacionais	Fatores Higiênicos
Trabalho em si.	Condições de trabalho.
Realização.	Administração da empresa.
Reconhecimento.	Salário.
Progresso.	Relações com o supervisor.
Responsabilidade.	Benefícios e incentivos sociais.

- A *satisfação* no cargo depende dos fatores motivacionais.
- A *insatisfação* no cargo depende dos fatores higiênicos.

Fonte: André Rebelo (2023)

Assim, Herzberg concluiu que as causas da motivação são completamente dessemelhantes dos fatores encarregados pela insatisfação. Para o mesmo, não estar motivado não necessariamente significa estar insatisfeito e assim sucessivamente (CHIAVENATO,2005, p. 251).

3.3.5 TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO - RICHARD M. RYAN E EDWARD L. DECI

Edward L. Deci nasceu em 1942 em Nova York e atua como professor de psicologia e ciências sociais na Universidade de Rochester nos Estados Unidos,

além de ser diretor dos seus programas que tratam de investigações sobre a motivação humana.

Richard M. Ryan, é professor do Instituto de Psicologia e Educação da Universidade Católica Australiana e de investigação na Universidade de Rochester. Sendo psicólogo clínico, ele representa um dos principais estudiosos da área motivacional e é reconhecido mundialmente como um dos principais investigadores e psicólogos da atualidade.

De acordo com Gagné e Deci (2005, p. 331), tendo como referência a teoria da Expectativa de Victor Vroom (1964), propuseram um modelo de motivação no trabalho baseado em dois pilares específicos, sendo eles: Motivação Intrínseca e Motivação Extrínseca. Segundo a teoria supracitada, a Motivação Intrínseca envolve a participação das pessoas na realização de uma atividade, pelo interesse na atividade e pela satisfação do seu desempenho. Motivação Extrínseca é o contrário, exige uma certa instrumentalidade entre a tarefa e resultados desagradáveis, como recompensas tangíveis ou orais. Ou seja, o satisfazer do indivíduo não vem da tarefa, mas das consequências extrínsecas produzidas pelas atividades.

3.4 ESTRATÉGIAS MOTIVACIONAIS

As estratégias motivacionais são fundamentais para compreendermos os processos que impulsionam o comportamento humanista, já que são procedimentos e técnicas usados para influenciar os colaboradores e manter o seu interesse no ambiente organizacional em que estão inseridos. Essas técnicas possuem grande valor no ambiente corporativo pois surte um efeito extremamente positivo tanto para a organização como para os seus funcionários, impulsionando o avanço da empresa e contribuindo para conquistar as metas e os objetivos da mesma (LINS PAULA, 2022).

Dentre os fatores que atuam na construção de um ambiente de trabalho assertivo, estão: reconhecimento e recompensa, oportunidades de desenvolvimento profissional, ambiente de trabalho saudável, desafios e responsabilidades, comunicação e feedback construtivo.

O primeiro tópico é essencial para impulsionar a motivação e o comprometimento, através de elogios, prêmios e promoções. Já o segundo refere-se a oportunidade de disponibilizar treinamentos e mentorias capazes de fomentar o

progresso pessoal e profissional dos contratados. No terceiro mostra-se que é essencial criar um ambiente de trabalho onde os funcionários se sentem apoiados e envolvidos, preservando uma boa comunicação e colaboração entre a equipe. No quarto item destaca-se a importância de atribuir aos funcionários desafios e tarefas que utilizam de suas habilidades. Por último, abordaremos a comunicação e os feedbacks, fator fundamental para informar aos funcionários sobre o seu desempenho na organização e permitir que estes entendam suas áreas de melhorias.

3.5 MOTIVAÇÃO NO SETOR DE VAREJO

Investir em motivação no setor de varejo é primordial para que o sucesso almejado nas vendas seja alcançado. Visando um bom atendimento, as organizações devem procurar investir em estratégias que busquem motivar seus colaboradores a fim de satisfazê-los e tornar o atendimento ao cliente melhor e eficiente, atraindo seu público-alvo e crescendo o número de vendas.

O bom atendimento tem sido a peça chave no diferencial das lojas de pequeno porte, pois através do melhoramento dos serviços como, pré-venda, bons preços e pós-venda, os vendedores conseguem fidelizar os clientes e assim trazer novos consumidores. Felizmente o número de empresas que se preocupam com fidelização dos consumidores está crescendo. (Fidelis et. al., 2023, s.p.)

É notável que, com colaboradores motivados, o desempenho funcional da empresa melhora e se torna eficiente. No setor varejista isso não ocorre de maneira diferente, visto que com vendedores e atendentes motivados, as vendas crescem e tornam a organização bem vista e procurada por parte dos clientes.

Para obter sucesso na competição, o lojista deve estar preparado para investir cada vez mais em sua loja, tendo serviços de pré e pós-venda, logística, serviços personalizados, o que torna o comércio varejista cada vez mais competitivo e desafiador. Fidelis et. al. (2023,s.p.)

Visto ainda que, com essa estratégia de motivar os funcionários, a empresa recebe reconhecimento e ao mesmo tempo reconhece o esforço dos colaboradores presentes no ambiente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para conferir autenticidade e credibilidade a esta dissertação, foi aplicado um questionário on-line por meio do Google Forms em uma empresa de cunho privado. A pesquisa sucedeu-se do dia 03/12/2024 ao dia 09/12/2024, com a finalidade de analisar a interpretação dos funcionários em relação às estratégias motivacionais desenvolvidas pelo supermercado Moura no município de Extremoz/RN. Não obstante, obtivemos uma média aceitação dos colaboradores para responder ao questionário, onde 9 dos 18 trabalhadores da empresa citada responderam. Contudo, ao avaliar as respostas do questionário, alcançou-se dados pertinentes para conquistar os objetivos intencionados.

Antes de iniciarmos as avaliações dos gráficos desenvolvidos, cabe evidenciar os seguintes tópicos:

- **Funcionários contratados:** Contratado de maneira direta pela empresa, dispondo de uma ligação direta e formal com a mesma.
- **Funcionários terceirizados:** O terceirizado, por sua vez, é admitido por uma empresa prestadora de serviço para trabalhar em outra. Logo, não possui relacionamento direto com a empresa.

Gráfico 01, 02 e 03. Perfil dos colaboradores do supermercado “Moura”

01. Idade
9 responses

02. Gênero

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

03. Nível de escolaridade

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Ao analisarmos os gráficos de números: 01, 02 e 03 pode-se observar que dentre os colaboradores do supermercado “Moura” 55.6% estão incluídos numa faixa etária de 18 a 24 anos, enquanto 33.3% dos entrevistados possuem entre 24 a 30 anos e apenas 11.1% tem de 30 a 36 anos. Já com relação ao gênero, 55.6% se identificam como masculino e 44.4% como feminino. Quando questionados sobre o nível de escolaridade, notou-se que 55.6% possuem o ensino médio completo, 22.2% afirmaram dispor do ensino médio incompleto e os outros 22.2% declaram possuir o ensino fundamental incompleto.

Gráfico 04. Entendimento quanto ao vínculo empregatício com a empresa

04. Você é um funcionário contratado pela própria empresa ou terceirizado?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Com base neste gráfico, notou-se que ao indagar os colaboradores sobre o tipo de vínculo estabelecido com a empresa, 77.8% responderam que são contratados e apenas 22.2% que são terceirizados. Assim, conclui-se que mais da metade dos entrevistados equivalem aos profissionais contratados.

Gráfico 05. Quanto ao tempo de serviço prestado à firma

05. Há quanto tempo você trabalha na empresa?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Por meio deste gráfico, percebeu-se que ao interrogar os contratados com relação ao tempo de serviço prestado na empresa onde centraliza-se este artigo, 66.7% declararam estar trabalhando na empresa de 6 meses a 1 ano, 22.2% atuam há menos de 6 meses e somente 11.1% exercem suas funções entre o período de 1 ano a 5 anos.

Gráfico 06. Compreensão frente a satisfação com as tarefas executadas diariamente

06. Como você se sente ao realizar as atividades diárias propostas pela empresa?
9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Através do gráfico que avalia a satisfação dos funcionários com relação às atividades propostas pela empresa, é perceptível que grande parte dos interrogados manifestam um nível de satisfação positivo. De acordo com as respostas alcançadas, 66.7% alegam estarem satisfeitos, enquanto 22.2% demonstram estar muito satisfeitos. Por outro lado, apenas 11.1% relataram estar insatisfeito. Assim, deduz-se que de maneira geral os colaboradores sentem-se satisfeitos com a realização de suas atividades, o que proporciona um ambiente de trabalho produtivo e engajado.

Gráfico 07. Percepção frente aos benefícios oferecidos

07. Como você se sente em relação aos benefícios oferecidos pela empresa? (exemplo: Salário, folgas, etc.)

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Conforme o gráfico apresentado sobre a percepção do quadro de funcionários segundo os benefícios concedidos, é visível que a sua maioria, representados por 55.6% estão satisfeitos com os incentivos. Em contrapartida, constata-se que 22.2% mantêm-se neutros, enquanto 11.1% expressaram estar insatisfeitos e os outros 11.1% muito satisfeitos. Esses dados tornam imprescindível analisar as razões da insatisfação ou da neutralidade, pretendendo assegurá-los de um ambiente de trabalho mais satisfatório e motivador, como sugere a Teoria da Expectativa (Victor Vroom) onde as vantagens são vistas como recompensas essenciais no processo motivacional.

Gráfico 08. Análise do suporte fornecido pela liderança da equipe

08. Você se sente apoiado pelo líder do grupo?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Ao explorar o gráfico acima, responsável por expressar o nível do suporte da liderança para os colaboradores, detectou-se que 22.2% sentem-se muito apoiados, 66.7% reiteram que estão sendo apoiados, enquanto 11.1% afirmaram achar-se pouco apoiados. É pertinente observar ainda, o que está gerando a sensação de descontentamento para assim, gerar um ambiente de trabalho que satisfaça não só as necessidades materiais mas também, as psicológicas.

Gráfico 09. Sensação da valorização das habilidades atribuídas aos colaboradores

09. Você acredita que suas habilidade e competências são valorizadas pela liderança da empresa?
9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Fundamentado no gráfico exposto sobre a sensação dos funcionários com relação a valorização das habilidades atribuídas aos mesmos, é irrefutável que os líderes, gerentes ou encarregados exercem um papel importantíssimo nesta missão. Dos entrevistados, 77.8% declararam sentir que suas habilidades e competências são valorizadas. Por outro lado, 11.1% alegaram estar neutros e 11.1% consideraram que suas capacidades são pouco valorizadas. Dessa maneira, a Teoria da Autodeterminação (Edward Deci e Richard Ryan) afirma que as necessidades psicológicas são um fator essencial para gerar uma motivação intrínseca e sentir-se valorizado contribui para o aumento deste índice.

Gráfico 10. Nível de satisfação dos colaboradores seus colegas de trabalho

10. Quão satisfeito(a) você está com sua relação com seus colegas?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Por intermédio do gráfico que analisa a compreensão dos funcionários em relação ao relacionamento com seus colegas, nota-se que grande parte encontra-se satisfeito com o convívio desenvolvido entre eles. Das respostas alcançadas, 55.6% indicaram um nível de satisfação elevado, 33.3% dizem estar satisfeitos e apenas 11.1% mantiveram suas percepções neutras com relação ao seus colegas. Este tópico coloca em destaque a Teoria dos Dois Fatores (Frederick Herzberg) onde as relações interpessoais estão inseridas como fatores higiênicos ou extrínsecos, onde não obrigatoriamente a presença deste item aumenta a satisfação, mas, sua ausência pode gerar uma não satisfação.

Gráfico 11. Principais fatores motivacionais dos colaboradores no ambiente de trabalho

11. O que te motiva no seu trabalho?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

A partir do gráfico exposto, verifica-se que dentro do ambiente corporativo os indivíduos são impulsionados pelos mais diversos fatores. Ao interrogá-los sobre o que mais os motiva no trabalho, enfatiza-se a opção “Desenvolvimento de habilidades e oportunidades de crescimento”, onde 55.6% assinaram. Enquanto isso, 33.3% apresentaram que o “reconhecimento e as recompensas” são causas importantes para motivação e 11.1% alegaram a “necessidade” como um fator crucial. Esses números explicitam ainda mais a relevância de considerar diversos fatores na busca pela motivação dos seus colaboradores.

Gráfico 12. Comunicação entre os funcionários e a empresa nos últimos 3 meses

12. Nos últimos três meses, alguém discutiu com você sobre o seu progresso?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Por meio da análise dos gráficos relacionados a comunicação funcionários VS empresas nos últimos 3 meses, foi verificado que 55.6% dos colaboradores responderam que houve algum diálogo com o intuito de debater o progresso de suas tarefas, ao passo que, 44.4% afirmou que não houve nenhuma conversa sobre este tópico. Essas apurações revelam uma interrupção na comunicação interna, já que, durante o tempo questionado, uma parcela significativa dos respondentes não teve a oportunidade de discutir o seu crescimento. É importante buscar maneiras de minimizar estas condições, uma vez que isso pode influenciar negativamente o engajamento dos trabalhadores, o que evidencia ainda mais a importância da manutenção dos fatores higiênicos (feedbacks, supervisão) para existência dos fatores motivacionais (progresso, crescimento) segundo a Teoria dos Dois Fatores (Frederick Herzberg).

Gráfico 13. Disposição de ferramentas e recursos para realização das atividades de maneira eficiente

13. Você possui as ferramentas e os recursos necessários para desempenhar seu trabalho de forma eficiente?

9 responses

Fonte: Elaborado pelos autores (2024)

Por intermédio deste gráfico, conseguimos verificar a disponibilidade de ferramentas e recursos para que o trabalho seja executado de maneira eficiente. Os resultados nos mostram que 44.4% afirmam que possuem as ferramentas e recursos com frequência, 33.3% relatam que sempre possuem estes utensílios e 11.1% dizem possuir acesso a estes itens apenas às vezes ou nunca, respectivamente. Esses dados revelam o compromisso da empresa com a promoção destes acessórios, bem como, a sua importância para manutenção da eficiência e qualidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após amplas pesquisas, entendeu-se que a motivação exerce uma força imprescindível dentro das organizações, cooperando não apenas com os funcionários, mas também na saúde da empresa. É graças às ações motivacionais que os colaboradores contribuem de maneira mais eficiente e produtiva no ambiente organizacional em que estão inseridos. Para além das pesquisas bibliográficas, foi produzida uma pesquisa de campo no Supermercado Moura, situado no município de Extremoz/RN, que exerce suas atividades há 11 anos e a hodiernamente, é administrado pelo seu então dono, Genilson Moura. Para explorar os dados obtidos através da pesquisa foi utilizada a abordagem quali-quantitativa.

No objetivo geral deste estudo, buscamos entender e analisar as estratégias motivacionais aplicadas, bem como perceber de que maneira elas impactam a motivação na perspectiva dos colaboradores. Durante esta observação, notou-se que grande parte dos funcionários do local recebem uma motivação, sejam elas intrínsecas ou extrínsecas. O que reforça a importância da satisfação dos colaboradores para criar um ambiente de trabalho mais produtivo e engajado com as metas e planos estabelecidos pela empresa.

Já nos objetivos específicos, buscamos identificar as principais estratégias empregadas na empresa; avaliar o nível de satisfação e engajamento dos funcionários em relação a estas; apurar as percepções dos funcionários sobre as práticas de gestão que afetam sua motivação; e propor recomendações e melhorias para otimizar as práticas motivacionais do Supermercado Moura, com base nos resultados da pesquisa. Para abordar, estas questões foram feitas indagações como: “Você se sente apoiado pelo líder da época?”, “Você acredita que suas habilidades e competências são valorizadas pela liderança da equipe?”, “O que te motiva no seu trabalho?”. Após verificar e explorar as respostas dos entrevistados, constatou-se que em grande parte das perguntas, os trabalhadores da empresa alegam serem apoiados e valorizados. Entretanto, ainda nota-se uma baixa quantidade de respostas negativas, o que urge a relevância de perceber as principais causas destas afirmativas, para assim, otimizar os processos relacionados ao planejamento estratégico e colaborar com a motivação organizacional.

A construção deste artigo científico permitiu-nos perceber de maneira prática e teórica como ocorre a motivação dos colaboradores de empresas situadas no comércio varejista. A pesquisa bibliográfica concedeu-nos a chance de explorar diversas áreas da administração por meio de teorias, livros e estudos, já a pesquisa de campo forneceu-nos elementos preciosos de forma direta com aqueles que vivenciam a atuação desta força denominada motivação. Essa investigação oportunizou o entendimento e a identificação das lacunas e oportunidades existentes, a fim de aprimorar seus desempenhos.

Desse modo, espera-se que este artigo contribua de maneira significativa para o processo de decisões estratégicas que busquem não apenas melhorar o desempenho das instituições, bem como, aperfeiçoar os estudos relacionados à gestão empresarial e varejista.

REFERÊNCIAS

CAZELATO, Eric; BRITO, Lucas . MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO: A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL NA BUSCA DE METAS E RESULTADOS ORGANIZACIONAIS. Campinas, SP: IESCAMP, 2017.

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. São Paulo: Karin gutz inglez, 2014. 124 p. ISBN 978-85-204-3792-6.

CHIAVENATO, Idalberto . Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole LTDA, 2014.

FRAZÃO, Dilva. Biografia de Abraham Maslow. ebiografia, 2024. Disponível em: https://www.ebiografia.com/abraham_maslow/. Acesso em: 24 out. 2024.

FRAZÃO, Dilva. Biografia de Frederick Herzberg. ebiografia, 2021. Disponível em: https://www.ebiografia.com/frederick_herzberg/. Acesso em: 05 dez. 2024.

FIDELIS, Alef Vital; SILVA, Francilene de Jesus; SILVA, Tatiele José Nunes da; PINHEIRO, Aline Gomes Lopes. AS VANTAGENS DAS PRÁTICAS MOTIVACIONAIS NO COMÉRCIO VAREJISTA. Zenodo, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 1-10, 16 dez. 2023. Zenodo. <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.10395709>. Disponível em: <https://revistaft.com.br/as-vantagens-das-praticas-motivacionais-no-comercio-varejista/>. Acesso em: 12 dez. 2024.

JÚNIOR , Jeordan Figueredo. MOTIVAÇÃO. Paraiba: IFPB, 2020.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 2. reimpr. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 68 e 83 p.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GIMENES, Antonia Maria; BECHARA, Matheus Toledo; ÁVILA, Renato Nogueira Perez ; PASQUALINOTTO, Karen Cristina; ANÁSTACIO, Raquel Ap. A MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES NA VISÃO DE UM GESTOR: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO DE PRODUTOS DE HIGIENE. Londrina: INESUL.

LAZZAROTTO, Mirela ; GRIZON, Camille; SOAVE, Claudia. MOTIVAÇÃO SOB A ÓTICA DA TEORIA DA EXPECTATIVA:: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA.. Rio Grande do Sul: IFRS.

LEAL, Edvalda Araújo ; MIRANDA, Gilberto José ; CARMO, Carlos Roberto Souza. Teoria da autodeterminação: uma análise da motivação dos estudantes do curso de ciências contábeis. SciELO, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1519-70772013000200007>. Acesso em: 05 dez. 2024.

LEZANA, Ricardo. Hierarquia das Necessidades de Maslow. blog academia perspectiva, 2020. Disponível em: <https://blog.academiaperspectiva.com/hierarquia-das-necessidades-de-maslow/>. Acesso em: 11 dez. 2024.

LIMA, Lindalva Kênia . MOTIVAÇÃO NO TRABALHO: : UM ESTUDO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN - CRO. Natal/RN: UFRN, 2023.

LINS, Ana Paula. A MOTIVAÇÃO COMO ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO. Repositório - UFPB, 2022. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/2226/1/Ana%20Paula%20Lins%20da%20Silva-%20%20A%20motivação%20como%20estratégia%20fundamental%20para%20o%20desenvolvimento%20da%20organização.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2024.

MAMEDES, Cleusa Bernadete. Metodologia Científica – Projetos. Araputanga, MG: FCARP, 2023.

MARCONDES, José Sérgio (27 de agosto de 2021). Teoria da Motivação: O que é e Quais são as Teorias Motivacionais. Disponível em Blog Gestão de Segurança Privada. Acesso em: 02 dez. 2024

MICHELIS, Johan David. Dicionário online. Disponível em: <http://michelis.uol.com.br>. Acesso em: 8 set. 2024.

PILATTI, Luiz Alberto . Qualidade de vida no trabalho e teoria dos dois fatores de Herzberg: possibilidades-limite das organizações. Ponta Grossa - PR: Revista Brasileira de qualidade de vida, 2012.

REBELO, André. Teoria dos Dois Fatores. LinkedIn, 2023. Disponível em: pt.linkedin.com/pulse/teoria-dos-dois-fatores-andré-rebelo. Acesso em: 11 dez. 2024.

RETORNO, Equipe Mais . Teoria da expectativa de Vroom. Mais retorno, 2021. Disponível em: maisretorno.com/portal/termos/t/teoria-da-expectativa-de-vroom. Acesso em: 04 dez. 2024.

RODRIGUES, W. A.; REIS NETO, M. T.; GONÇALVES FILHO, C.. As influências na motivação para o trabalho em ambientes com metas e recompensas: um estudo no setor público. Revista de Administração Pública, v. 48, n. 1, p. 253–273, jan. 2014

SÁ, Renato Aparecido ; SACHETI, Suzan Beatriz . TEORIAS MOTIVACIONAIS VERSUS QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. Marília, SP: UNIVEM, 2015.

SANTOS, Juliana Do Nascimento ; HENRIQUE, Fabiana Regina. Motivação no trabalho: A ESTRATÉGIA QUE GERA RESULTADOS SATISFATÓRIOS PARA AS ORGANIZAÇÕES. 5. ed. Ribeirão Preto: RCI, 2020. v. 4.

SANTOS, Diego Da Rosa Dos . O comportamento do consumidor sob a ótica da teoria da Expectativa de Vroom. Periódicos - IFRS, 2020. Disponível em: periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec/article/view/3899/2850. Acesso em: 10 dez. 2024.

SANTOS, Marcia Cosme; SANTOS, Roselane Pastor; MELO, Sonia Ribeiro; VALDEZ, Suzane Barbosa. ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A MOTIVAÇÃO E O ENGAJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.. etec, 2024. Disponível em: ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/23779/1/tecnico_em_administracao_2024_1_marcia_cosme_dos_santos_estrategias_para_melhorar_a_motivacao_e_o_engajamento_dos_funcionarios_um_estudo_exploratorio.pdf.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

SOUZA, Dariane Antunes; SANTOS, Luana Maira; COSTA, Simoni. A MOTIVAÇÃO

NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL E SUA IMPORTÂNCIA. Curitiba: Revista dom acadêmico, 2021.

SOARES, Bruna Caroline Moreira. Motivação nas organizações/ Bruna Caroline Moreira Soares. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA – Assis, 2015. 37 páginas.

ZACARIAS , Gabriela Corrêa. MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: Fatores que influenciam a motivação dos colaboradores no município de Naviraí-MS. repositório UFMS, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/bitstream/123456789/4501/1/TCC%20-%20Gabrielle%20Zacarias%20-%20Versa%CC%83o%20Final.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.

APÊNDICE

01. Idade

- De 18 a 24 anos
- De 24 a 30 anos
- De 30 a 36 anos
- De 36 a 42 anos
- De 42 a 48 anos
- Outro

02. Gênero

- Masculino
- Feminino
- Outro

03. Nível de escolaridade

- Alfabetizado(a)
- Ensino fundamental incompleto
- Ensino fundamental completo
- Ensino médio incompleto
- Ensino médio completo
- Ensino superior
- Pós-graduação

04. Você é um funcionário contratado ou terceirizado?

- Contratado
- Terceirizado

05. Há quanto tempo você trabalha na rede?

- Menos de 6 meses
- De 6 meses a 1 ano
- De 1 ano a 5 anos

- Mais de 5 anos

06. Como você se sente ao realizar as atividades diárias propostas pela empresa?

- Muito satisfeito(a)
- Satisfeito(a)
- Insatisfeito(a)
- Muito insatisfeito(a)

07. Como você se sente com relação aos benefícios oferecidos pela empresa? (exemplo: salários, folgas, etc.)

- Muito satisfeito(a)
- Satisfeito(a)
- Neutro(a)
- Insatisfeito(a)
- Muito insatisfeito(a)

08. Você se sente apoiado pelo líder do grupo?

- Muito apoiado(a)
- Apoiado(a)
- Neutro(a)
- Pouco apoiado(a)

09. Você acredita que suas habilidades e competências são valorizadas pela liderança da rede?

- Muito valorizadas
- Valorizadas
- Neutro
- Pouco valorizadas

10. Quão satisfeito(a) você está com sua relação com seus colegas?

- Muito satisfeito(a)
- Satisfeito(a)

- Neutro(a)
- Pouco satisfeito(a)
- Insatisfeito(a)

11. O que mais te motiva no seu trabalho?

- Salários e benefícios
- Reconhecimento e recompensas
- Desenvolvimento de habilidades e oportunidades de crescimento
- Relações interpessoais
- Outros

12. Nos últimos três meses, alguém discutiu com você sobre o seu progresso?

- Sim
- Não

13. Você possui as ferramentas e recursos necessários para desempenhar seu trabalho de forma eficiente?

- Sempre
- Com frequência
- Às vezes
- Raramente
- Nunca